

Money

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ
XLV МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

**DIGEST
XLV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE**

**«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
В XXI ВЕКЕ»**

**«CONCEPTUAL
DEVELOPMENT OF
ECONOMIC SCIENCE IN
THE XXI CENTURY»**

calaméo

zenodo

in SlideShare

2016
27 02
Moscow

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XLV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ**

**«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
В XXI ВЕКЕ»
(27 февраля 2016г.)**

г. Москва - 2016

© Аналитический центр «Экономика и финансы»

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Сборник публикаций Аналитического центра «Экономика и финансы» по материалам XLV международной научно-практической конференции: «Концептуальное развитие экономических наук в XXI веке» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Аналитический центр «Экономика и финансы», 2016. – 44с.
ISSN: 0869-1296

Тираж – 300 экз.

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация организационного комитета конференции:

Аналитический центр «Экономика и финансы»

Электронная почта: science-economy@moscowcef.ru

Официальный сайт: <http://www.moscowcef.ru>

Содержание

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ	
Колесов Е. С.	
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ	4
Комкова Ж.Л.	
ТЕОРИЯ ДВУХ РЯДОВ СЧЕТОВ: ЕЕ ОСНОВАТЕЛИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ.....	8
Морунов В.В.	
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ.....	13
 ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ	
Панченко В.И.	
«ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»	17
 ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ	
Назарчук Н.П.	
СУЩНОСТЬ ИПОТЕКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ.....	20
 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ	
Талыбов. А.Г.	
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО НЕ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА	26
 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ	
Саркисов В.Б., Кармазина Ю.А.	
ИНФЛЯЦИЯ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	29
Мажарова Л.А.	
НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР ИЗБРАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ГЛАВ РЕГИОНОВ В РФ	31
Мазуркин П.М.	
КОНЦЕПЦИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СОЦИУМОВ	36

Колесов Е. С.

*к.э.н., главный бухгалтер, трест
«Сургутнефтепецстрой» ОАО
«Сургутнефтегаз» г.Сургут, РФ*

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Идентификация рисков позволяет определить, какие риски способны повлиять на деятельность предприятий. Риск-ориентированный контроль не будет эффективным, если идентификация рисков не будет проводиться регулярно с привлечением специалистов, которые могут выступать экспертами. Это наиболее сложный этап, так как именно на результатах этого этапа основывается вся дальнейшая работа по управлению рисками.

Алгоритм контрольных действий при идентификации рисков представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Алгоритм контрольных действий при идентификации рисков¹

При идентификации рисков информация накапливается в системе внутреннего контроля. Оценка риска позволяет определить степень их опасности и выделить факторы, влияющие на степень риска. В настоящее время разработаны специальные методы оценки риска, среди которых можно выделить:

- статистический метод;
- метод экспертных оценок;
- аналитический метод.

¹ Разработано автором

Статистический метод широко применяется при проведении количественного анализа рисков, когда есть значительный объем аналитико-статистической информации. Имея достаточное количество информации о рисках в прошлых периодах, менеджмент организации способен оценить вероятность возникновения их в будущем. Данная вероятность и будет выражать степень риска. Статистический метод оценки риска предусматривает расчет дисперсии, вариации, стандартного отклонения, коэффициента вариации и асимметрии. Основным статистическим показателем выражения степени риска выступает коэффициент вариации.

Метод экспертных оценок в отличие от статистического метода может использоваться в условиях дефицита информации. Суть данного метода заключается в том, что в организации выделяется определенная группа рисков, и эксперты рассматривают, каким образом они могут повлиять на ее деятельность. Выводы основываются на балльных оценках вероятности возникновения того или иного риска, а также степени его влияния на деятельность организации.

Аналитический метод базируется на изучении финансовых показателей деятельности организации. Для анализа деятельности организации применяют финансовые коэффициенты, многие из которых имеют нормативные уровни. Коэффициентный метод относительной оценки риска является достаточно удобным благодаря несложности расчетов определения отклонений от нормативных значений коэффициентов. Также в арсенале аналитических методов имеются методики факторного анализа и комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности, которые позволяют выполнить прогноз банкротства организации.

В процессе риск-ориентированного внутреннего контроля необходимо убедиться, что при оценке рисков раскрыты факторы, влияющие на степень риска. Это необходимо знать для того, чтобы дать оценку развития риска. Рассмотренные методы могут не предоставить такую информацию, поэтому в порядке контрольных действий можно провести инспектирование с целью уточнения отдельных аспектов анализа информации и обоснования рекомендаций по дополнительным методам оценки риска. Так могут быть названы такие дополнительные методы оценки рисков как анализ безубыточности и метод имитационного моделирования.

При анализе безубыточности особое внимание уделяется таким факторам как постоянные и переменные затраты и выручка. Метод позволяет определить критический объем производства, который будет обеспечивать покрытие затрат, а сравнение критического объема с выручкой будут характеризовать запас финансовой прочности организации. Риск хозяйственной деятельности возникает тогда, когда затраты превышают размер выручки и деятельность организации становится убыточной.

Метод имитационного моделирования позволяет моделировать деятельность предприятия путем перебора значений параметров деятельности и сравнительного анализа полученных результатов. При этом используются

программные средства, что позволяет делать множество прогонов по имитационной модели. Из полученных результатов выбирается результат с наименьшей вероятностью возникновения рискованных событий.

Кроме того в процессе контрольных действий необходимо обратиться к положениям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК31010: 2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска», в котором раскрыты методы идентификации, анализа и оценки риска. Сравнение методов, указанных в стандарте, с использованными в риск-менеджменте методами позволит не только дать оценку полноты использования методов, но и их применимость.

Стандарт по применимости делит методы на: SA – строго применим;

NA – не применим;

A – применим.

Если рассматривать методы идентификации, анализа и оценки с позиций SA с небольшим добавлением A, то выделяются следующие методы (без технического обслуживания):

- структурированный анализ сценариев методом «что, если?» (SWIFT);
- анализ влияния человеческого фактора (HRA);
- матрица последствий и вероятностей.

Стандарт дает подробное описание выделенных методов, которые можно отнести к методам экспертных оценок. Особо следует отметить матрицу последствий и вероятностей, которая используется для определения или ранжирования уровня риска. Чем выше уровень вероятности риска и его последствий, тем большая угроза поступает от риска.

В результате оценки риска должна быть получена информация о зонах рисках. Здесь имеется различие в точках зрения ученых, среди которых есть мнения о выделении трех [2, с. 155], [3, с. 89], [4, с. 48], четырех [5, с.73] и пяти зон риска [1, с.65]. По нашему мнению, количество зон должно быть ограничено, поскольку увеличение зон риска затрудняет определение последствий риска. Поэтому целесообразно принять три зоны риска, соглашаясь с мнением некоторых ученых [2, 3] по их названию:

(I) - зона допустимого риска;

(II) - зона критического риска;

(III) - зона катастрофического риска.

Зону риска целесообразно определять по коэффициенту вариации при значениях:

- до 10 % - зона допустимого риска;

- от 10 до 25 % зона критического риска;

- от 25% и выше – зона катастрофического риска.

Приведем такую статистику потерь от недостачи и порчи при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей в организации

Кварталы	1	2	3	4	5	6	7	8
Потери, тыс. руб.	102,3	108,6	89,2	78,9	101,1	100,4	97,9	98,2

Рассчитает статистические коэффициенты:

среднее значение показателя

$$\bar{y} = \frac{776,6}{8} = 97,1;$$

среднеквадратическое отклонение

$$\sigma = \frac{\sqrt{(102,3 - 97,1)^2 + (108,6 - 97,1)^2 + (89,2 - 97,1)^2 + (78,9 - 97,1)^2 + (101,1 - 97,1)^2 + (100,4 - 97,1)^2 + (97,9 - 97,1)^2 + (98,2 - 97,1)^2}}{8} = 8,5;$$

коэффициент вариации

$$v = \frac{8,5}{97,1} \times 100 = 8,8\%.$$

Значение коэффициента вариации показывает, что потери от недостачи и порчи товарно-материальных ценностей при хранении и транспортировке находятся в зоне допустимого риска, что может быть связано с существующими нормами потерь.

Также можно определить ответственных лиц за риск:

- зона допустимого риска – специалисты отделов организации;
- зона критического риска – руководители отделов и служб;
- зона катастрофического риска – руководитель (заместитель руководителя) организации.

Задача методов оценки выявить условия деятельности, при которых организация будет успешно функционировать, а возможные потери не будут превышать прибыль.

В системе риск-ориентированного контроля важно не остановиться на оценке рисков, а выполнить прогнозирование последствий, чтобы определить в каких разделах финансовой отчетности будут возможны искажения. Это необходимо сделать для того, чтобы оценить риск существенного искажения информации. При рассмотрении динамического ряда потерь от недостачи и порчи товарно-материальных ценностей нельзя ожидать значительного изменения показателя в прогнозном периоде, что не вызовет риска существенного искажения информации. Таким образом, если контрольно-аналитические процедуры идентификации риска и его оценки были объективными, а прогнозные характеристики риска определены верно, это позволит снизить риск существенного искажения информации. Результаты снижения риска будут способствовать эффективности деятельности организации; развития инвестиционных процессов при повышении доверия инвесторов.

Литература

1. Бугрова С.М., Гук Н.М. Риск-менеджмент. – Кемерово: Изд-во КТИПП, 2005. - 132 с.

2. Лансков А.В., Фомин Е.П., В.А. Чумак. Риск в предпринимательской деятельности // Экономические науки. – 2011. – №11(84).

3. Поздеев В.Л. Теория экономического анализа: методология, научные проблемы. – Йошкар-Ола, Изд-во МарГТУ. 2009. 212 с.

4. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240 с.

5. Ценина Т.Т., Ценина Е.В. Управление рисками. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 227 с.

Комкова Ж.Л.

*Доцент,
Кубанский государственный университет, г.Краснодар*

ТЕОРИЯ ДВУХ РЯДОВ СЧЕТОВ: ЕЕ ОСНОВАТЕЛИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Теория двух рядов счетов на протяжении не одного столетия у разных ученых вызывала неоднозначное отношение. Рассмотрим основателей и их последователей данной теории.

Говоря о введении двух рядов счетов, профессор Я.В. Соколов пишет: «К. ван Гезель выделял: 1) счета собственника (все пассивные счета собственных средств и счета результатные) и 2) счета третьих лиц (счета расчетов, причем имущественные счета, например, счета товаров, кассы, рассматривались как счета дебиторской задолженности материально ответственных лиц). Так были введены два ряда счетов» [2, с. 85].

Далее он замечает: «В. Кройкнит и Ж. Фламминк утверждали, что С. ван Стевин является создателем теории двух рядов счетов. (Методологическое направление, исходящее из деления всех счетов на активные и пассивные и выводящее все проводки из необходимости поддерживать балансовое равновесие) [2, с. 85].

Здесь следует обратить внимание на спорность мнения, что теория двух рядов счетов исходит из деления всех счетов на активные и пассивные и выводит все проводки из необходимости поддерживать балансовое равновесие. Данная теория показала роль счетов собственного капитала в системе двойной бухгалтерии и впервые объяснила экономическое значение дебета и кредита различных бухгалтерских счетов в зависимости от их влияния на величину собственного капитала.

В «Примечаниях и дополнениях» профессора Н.С. Лунского к книге И.Ф. Шера «Бухгалтерия и баланс» [4, с. 521], изданной в СССР в 1925 г. (4-ое издание) и в 1926 г. (5-ое издание), на которую и ссылается профессор Соколов, находим подтверждение мнения В. Кройкнита относительно авторства С. ван Стевина, содержащееся в его уроках двойной бухгалтерии принцу Морицу (опубликовано в 1608 г.).

Однако, по информации того же Н.С. Лунского, «другой голландский счетовод К. Бес, оспаривая утверждения В. Кройкнита, в 1908 г. доказывал цитатами из трудов В. ван Гезеля (1681) и К. ван Гезеля (1698), что именно они впервые высказали эти идеи» [4, с. 521].

Так, у В. ван Гезеля читаем:

Вопрос: Сколько счетов имеется в книгах купца, если принять самое общее деление?

Ответ: Два счета: собственный счет и противоположный собственному счет.

Вопрос: Что такое собственный счет?

Ответ: Счет, которого дебет есть дебет купца и которого кредит есть кредит купца.

Вопрос: Что такое противоположный счет?

Ответ: Счет, которого дебет есть кредит купца и которого кредит есть дебет купца» [2, с. 85].

Как напишет по этому поводу Соколов, «у первого мы находим несомненные указания на то, что впоследствии, в конце XIX в., явилось основой теории двух рядов счетов. Здесь четко противопоставляются счета собственника счетам имущества и указывается, что значение дебета и кредита меняется в зависимости от того, о какой группе счетов идет речь. Таким образом, за основу учета берется капитал собственника (часть пассива баланса), а все остальные счета рассматриваются как средство уточнения, расшифровывающее капитал. Части должны быть равны целому, а потому нужен учет и того, и другого, но так как между целым и его частями непрерывно надо поддерживать равенство, то математически содержание этих счетов должно быть противоположно» [2, с. 85].

Далее К. Бес приводит высказывание К. ван Гезеля: «Эти названные счета можно разделить на собственные и противоположные счета. Собственные счета, как капитал, налоги, прибыли и убытки, комиссия, интересы и т. п., представляют личность самого купца, которого дебет есть его невыгода, а кредит — его выгода; противоположные же счета суть лица, товары, касса, банк, которых дебет — выгода купца и которых кредит — невыгода купца». Противоположные счета потому так и названы, что записи на них носят противоположный (по значению дебета и кредита) характер.

Из современных авторов данный вопрос описывал проф. Ю.К. Цыганков, который «идею, ставшую основой теории двух рядов счетов, полностью отдает голландскому бухгалтеру К. ван Гезелю» [3, с. 36]. Цыганков пишет: «Указанная формулировка явилась первым экономически содержательным определением дебета и кредита всех бухгалтерских счетов. Для этого К. ван Гезель разделил все счета на две группы по их участию в разложении капитала (сальдо каждой из групп равнялось капиталу купца). Одну из групп составили счета, входящие сейчас в раздел «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса, в другую — все остальные»

[там же].

Сегодня не установлено, каким путем К. ван Гезель пришел к своему выводу относительно двух рядов счетов, но стало господствующим мнение, согласно которому «так или иначе, его определение дебета и кредита, основанное на изменениях капитала, и связанная с ним классификация счетов по их участию в разложении капитала легли в основу теории двух рядов счетов» [3, с. 37].

Н.С. Лунский указал последователей Ван Гезелей:

«Позже можно найти идею «двух рядов счетов»:

1) у Foster'a в его трудах: *A Concise Treatise on Commercial Bookkeeping*, Boston, 1836; *The Theory and Practice of Bookkeeping* Boston, 1840; *Double Entry Elucidated*, Boston. 1852;

2) у Thomas Jones'a в его труде: *Principles and Practice of Bookkeeping*, New York. 1841 (извлечения из трудов Фостера и Джонса можно найти в статье проф. Hatfield'a: «*Zwei Pfadfinder*», помещенной в №4 журнала: «*Zeitschrift fur Buchhaltung*», 1909)» [4, с. 522].

Профессор К.Ю. Цыганков, кроме указанных, называет бухгалтеров разных стран: «итальянцы Дж. Форни (1790) и Д. Криппа (1838), француз Р. Коффи (1834), Вслед за этим инициатива перешла к представителям немецкой школы: А. Гантигалю (1840), Г. Курцбауэру (1850), Г. Аутшпругу (1852). Список этот не полон, так как многие бухгалтеры пересказывали теорию в видоизмененной форме» [3, с. 37].

Наибольший вклад в развитие теории двух рядов счетов внесли швейцарские бухгалтеры Ф. Гюгли и И. Шер. Первый ввел в теорию отрицательные числа, второй придал ей экономическое содержание.

В 1887 г. в работе «*Die Buehhaltungs' Systeme und Buchhaltungs Formen*» («Системы и формы бухгалтерии») Гюгли формулирует теорию двух рядов счетов. Как пишет Я.В. Соколов: «По мнению западных авторов, это было самое строгое ее изложение. Разделив все счета на две группы: 1) имущества и 2) чистого имущества и показав их взаимно противоположный в математическом отношении характер, Ф. Гюгли сформулировал известное правило: *Дебет есть увеличение в счетах имущества и уменьшение в счетах чистого имущества. Кредит есть уменьшение в счетах имущества увеличение в счетах чистого имущества.*

Исторически счета имущества предшествовали счетам чистого имущества, только появление последних (т.е. счетов Капитала и Убытков и прибылей) превратило простую бухгалтерию в двойную. Выделяя счета чистого имущества, считая их ведение целью счетоводства, Гюгли как бы «прокладывает дорогу для динамического схватывания баланса».

Однако трактовка Гюгли не получила признания современников, может быть, потому, что его изложение было слишком трудным» [2, с. 209].

Из отечественных авторов первым труд Гюгли исследовал в 1929 г. профессор Н.С. Помазков в работе «Счетные теории...» [1, с. 182]. Российский ученый пишет: «По мнению Гюгли, счета двойной бухгалтерии

делятся на две группы (ряда): ряд счетов имущественных и ряд счетов чистого капитала. Чистый капитал есть ничто иное, как разница между суммой актива и суммой пассива. Следовательно, ряд счетов имущественных состоит из счетов активных и счетов пассивных, а ряд счетов чистого капитала учитывает разницу между активом и пассивом».

По данному вопросу проф. К.Ю. Цыганков, специализирующийся на критической оценке всего имевшего до него место, замечает: «Обратим внимание на две неточности.

Во-первых, Ф. Гюгли начинает не с экономического смысла отчетности, а с классификации счетов.

Во-вторых, хотя классификация эта основана на участии счетов в разложении капитала, основополагающими понятиями для Ф. Гюгли являются активы и пассивы. Капитал же для него (как и для большинства современных теоретиков) есть понятие производное — всего лишь разность между активами и пассивами.

В остальном автор точен. Под активом он понимает только действительно активные статьи, не включающие в себя убытки, под пассивом — действительный пассив (в общепринятом смысле этого слова), то есть обязательства, но не капитал и прибыль, как это следует из современного баланса. Под имуществом Ф. Гюгли понимает совокупность актива и обязательств, то есть статьи, которые используются при исчислении размера капитала» [3, с. 38].

«При таком соотношении чистого капитала с активом и пассивом, итог чистого капитала всегда должен увеличиваться или уменьшаться на ту же сумму, на которую изменяется разность между итогом актива и итогом пассива. Следовательно, сальдо совокупности счетов чистого капитала всегда должно быть равно сальдо совокупности счетов активных и пассивных» [1, с. 183].

«Между этими двумя рядами счетов существует следующее различие. В активных и пассивных счетах дебетовая сторона имеет положительное значение, то есть она предназначена для записей, увеличивающих благосостояние (Гюгли называет капитал благосостоянием) предприятия. Кредитовая же сторона, напротив, имеет отрицательное значение, то есть она предназначена для записей, уменьшающих благосостояние предприятия. Противоположным образом устроены счета чистого капитала. Дебетовая их сторона имеет отрицательное значение и предназначена для записей, уменьшающих величину чистого капитала, а кредитовая сторона — положительное значение и предназначена для записей, увеличивающих величину чистого капитала» [1, с. 184].

«Главную разграничительную линию в бухгалтерии Гюгли проводил не между активом и пассивом, а между двумя способами разложения капитала:

1. По составным частям имущества, составляющего капитал.
2. По источникам происхождения капитала» [1, с. 184].

Другим, не менее знаменитым швейцарским ученым, исследовавшим и развившим теорию двух рядов счетов, был И.Ф. Шер. О нем Соколов напишет: «Оценивая роль Шера, мы можем сказать, что были люди умнее, образованнее, лучше, глубже, но не было влиятельнее; первая половина XX в. — время Шера» [2, с. 185].

В 1890 г. увидел свет труд И.Ф. Шера «Опыт научной разработки бухгалтерии», посвященный изложению теории двух рядов счетов. Она была удостоена признания коллег и принесла популярность ее автору, хотя далеко не все ученые разделяли его мнение.

По поводу издания книги на русском языке Лунский писал: «Опыт научной разработки бухгалтерии» переведен на русский язык в 1892 г., вероятно, А.М. Вольфом; перевод напечатан в №№1, 3, 5, 8—9, 12, 22—24 журнала «Счетоводство» за 1892 г.» [4, с. 517].

Гюгли возмутило заявление Шера, что «Опыт научной разработки бухгалтерии» был первый труд, который научно обосновывал теорию «двух счетов». Он обвинил Шера в плагиате.

В работе «Бухгалтерия и баланс» Шер попытался смягчить ситуацию. Он пишет: «Из писателей, которые ранее излагали основные идеи «теории двух счетов», я знал тогда только Hogli (Bern, 1887); более ранних авторов, которые могут считаться основателями этой теории: Jones (New-York 1833) Maugsburg (Bremen. 1851)» [4, с. 41].

Теория двух рядов счетов составляет, в первую очередь, теоретическую основу для капитального уравнения И.Ф. Шера. Предложенная Шером капитальная форма балансовой таблицы соответствует цели бухгалтерии, впервые объявленной Шером: «Конечная цель бухгалтерии состоит в двойном выводе капитала» [4, с. 40].

Нам представляется, что теория двух рядов счетов, от Ван Гезелей до Гюгли и Шера в первую очередь нуждается в переосмыслении с позиции знаний сегодняшнего дня, в меньшей мере в критиканстве.

Литература

1. *Помазков Н.С.* Счетные теории. Л.: Экономическое образование, 1929.
2. *Соколов Я.В.* Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 638 с.
3. *Цыганков К.Ю.* Начала теории бухгалтерского учёта. Новосибирск: САФБД, 2009. 278 с.
4. *Шер И.Ф.* Бухгалтерия и баланс. 2-е изд. пер. с немец. М.: Экономическая жизнь, 1925. 576 с.

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

Необходимость создания системы внутреннего контроля в организациях активно обсуждаются в профессиональном сообществе с момента вступления в силу норм ст. 19 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Несмотря на наличие публикаций по данной тематике, многие субъекты хозяйственной деятельности не в полной мере понимают необходимость формирования системы внутреннего контроля и механизм его реализации. В первую очередь следует обратить внимание на то, что Закон разделяет понятия внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета.

Относительно первого Закон устанавливает, что "экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни" (п. 1 ст. 19).

Касательно внутреннего контроля функционирования учетной системы компании п. 2 ст. 19 Закона определяет, что "экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовывать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности".

Следует обратить внимание на то, что к настоящему времени с понятием внутреннего контроля связано множество действующих нормативных документов, из которых можно выделить основные:

- ст. 19 "Внутренний контроль" Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

- Перечень терминов и определений, используемых в правилах (стандартах) аудиторской деятельности (одобрен Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 25 декабря 1996 г.);

- п. п. 41 и 42 Правила (стандарта) N 8 (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696 "Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности");

- п. п. 15 - 18 ст. 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах";

- ст. 10 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности";

- ст. 9 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях";

- ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах";

- Информация Минфина России от 14 сентября 2012 г. "О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности (ПЗ-9/2012)";

- Система внутреннего контроля в банках: основы организации (Базельский комитет по банковскому надзору, Базель, сентябрь 1998 г.). Подгруппа по управлению рисками Базельского комитета по банковскому надзору;

- п. 16 Плана Минфина России на 2012 - 2015 годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных стандартов финансовой отчетности (утв. Приказом Минфина России от 30 ноября 2011 г. N 440);

- Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения";

- ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

На практике у компаний возникает большое количество вопросов о методике организации и осуществления внутреннего контроля бухучета. На ряд таких вопросов получен ответ в Письме Минфина России от 25.12.2013 N 07-04-15/57289, к которому прилагается информационный документ N ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности". Согласно Письму Минфина внутренний контроль - это процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает:

- эффективность и результативность своей деятельности, в т.ч. достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов;

- достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;

- соблюдение применимого законодательства, в т.ч. при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.

Термин "система внутреннего контроля" нормативно закреплена как в отечественных, так и в международных аудиторских стандартах: в Международных стандартах аудита - МСА 400 "Оценка рисков и внутренний контроль" [4] - под ним подразумевается совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых руководством аудируемого лица в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности.

В соответствии с Глоссарием терминов стандартов аудиторской деятельности - система внутреннего контроля представляет собой "процесс, организованный и осуществляемый представителями собственника, руководством, а также другими сотрудниками для того чтобы обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций, а также соответствия деятельности действующим нормативным правовым актам" [1].

В соответствии с российским Федеральным правилом (стандартом) аудита N 8 "Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности" система внутреннего контроля включает элементы: 1) контрольная среда; 2) процесс оценки рисков аудируемым лицом; 3) информационные системы, связанные с целями подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности; 4) контрольные действия; 5) мониторинг средств контроля.

Практические и теоретические результаты формирования и функционирования внутреннего контроля в организациях, активный интерес к нему в сфере налогового администрирования привели к расширению его предметной области до налоговой функции. Внутренний налоговый контроль служит одним из инструментов снижения риска ошибок при расчете налоговых обязательств, а также излишних расходов в виде штрафных санкций и пеней за нарушения норм налогового законодательства. Так, в соответствии с п. 1 ст. 82 «Общие положения о налоговом контроле» Главы 14 «Налоговый контроль» Части 1 Налогового кодекса РФ - налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ.

Мировая практика налогового администрирования основывается на более широком подходе к налоговому контролю, не ограниченном только государственным уровнем (макроуровень). Важной составляющей системы налогового контроля является налоговый контроль на микроуровне (внутри организации). Эффективное взаимодействие этих двух уровней осуществляется через систему горизонтального мониторинга, которая предусматривает расширенное информационное взаимодействие государственных органов с налогоплательщиками, добровольное раскрытие информации налоговому органу, предварительное согласование правил сложных сделок, что снижает для обеих сторон бремя и издержки последующего налогового контроля и способствует достижению взаимного доверия, понимания и прозрачности. На наш взгляд, внутренний налоговый контроль является составной частью системы внутреннего контроля в организации.

Список литературы

1. Глоссарий терминов стандартов аудиторской деятельности (одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине России 29 мая 2008 г., протокол N 66) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/07/glossary.doc>.

2. Морунов В.В. О документах, концептуально регулирующих в организации внутренний контроль, основанный на риске // Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации научных разработок в экономике, управлении проектами, педагогике, праве, истории, культурологии, языкознании, природопользовании, растениеводстве, биологии, зоологии, химии, политологии, психологии, медицины, филологии, философии, социологии, математике, технике, физике, информатике, градостроительстве, 30-31 июля 2014 года, г.Санкт-Петербург. - СПб.: Изд-во "КультИнформПресс", 2014. - 196 с. - с.99-100

3. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ.

4. International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.ifac.org>.

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Панченко В.И.

магистрант кафедры «Экономика региона, отраслей и предприятий», Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), г.Ростов-на-Дону, Россия

«ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Стратегической целью развития инвестиционной деятельности в регионе является повышение конкурентоспособности экономики и реализация инвестиционного потенциала Ростовской области. При этом, фундаментальным свойством эффективной инвестиционной политики должна стать интеграция интересов государства и отдельных участников инвестиционной деятельности. Достижение стратегической цели предполагает решение целого комплекса задач, среди которых особое внимание следует уделить обеспечению взаимодействия бизнеса, органов государственной власти и органов местного самоуправления посредством развития государственно-частного партнерства.

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) представляет собой юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов местного самоуправления. ГЧП рассматривается как конкретные проекты, реализуемые совместно государственными органами и частными компаниями на объектах федеральной, региональной и муниципальной собственности [3].

Ростовская область относится к регионам со средним уровнем развития ГЧП и, по результатам исследования Министерства экономического развития Российской Федерации и Центра развития государственно-частного партнерства при поддержке Торгово - промышленной палаты Российской Федерации, находится на прединвестиционной стадии реализации инвестиционных проектов, поскольку региональный опыт применения данного механизма которой представлен несколькими небольшими проектами.

В рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП в 2013/2014 гг. Ростовская область занимала 15 позицию среди субъектов Российской Фе-

дерации, в 2014/2015 гг. - уже 21 место. Данный факт свидетельствует о необходимости расширения сферы применения данного механизма в Ростовской области, одновременно развитие практики ГЧП необходимо и в России в целом [2].

По словам Губернатора Ростовской области Василия Голубева: «Ключевой вопрос для Ростовской области - это активизация инвестиционной политики, создание более привлекательных условий, более благоприятного инвестиционного климата для инвесторов» [5].

В рамках Постановления Правительства Ростовской области от 13.12.2012 №1073 «О порядке участия сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области» в целях реализации инвестиционных проектов на основе ГЧП при создании инфраструктурных объектов для инвестиционных проектов участие Правительства Ростовской области осуществляется в следующих формах:

- строительство за счет бюджетных средств объектов инженерной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, а также транспортной инфраструктуры, в том числе автодорог, мостов;

- компенсация части затрат по договорам технологического присоединения к объектам (в части электро- и газоснабжения, водоснабжения, водоотведения).

- а также путем предоставления городскому округу или муниципальному району Ростовской области межбюджетных трансфертов в форме субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при создании (реконструкции) объектов капитального строительства (инженерно-транспортной инфраструктуры) [1].

Созданные в Ростовской области условия позволили приступить к реализации проектов ГЧП федерального и регионального значения. Наиболее привлекательными и значимыми для реализации инвестиционных проектов в рамках ГЧП является сфера жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, социальная инфраструктура. В Ростовской области в сфере ЖКХ реализованы следующие проекты: «Вода Ростова» и «Чистый Дон», реконструкция набережной в г. Ростове-на-Дону при участии ООО «Донской причал», строительство водноспортивных оздоровительных комплексов «Бассейны Дона» в Ростове-на-Дону и в п. Каменоломни Октябрьского района области, строительство центра амбулаторного Гемодиализа в Таганроге, реконструкция и строительство дорог для ООО «НПО Горизонт». В настоящее время ведется активная работа по созданию перспективных общественно значимых проектов [4].

Среди ключевых проблем инвестиционной сферы Ростовской области следует отметить отсутствие действенных механизмов привлечения и поддержки инвестиций. И одним из способов решения проблемы - содействие развитию института ГЧП, в том числе расширение и упрощение форм и методов государственной поддержки инвесторов, реализующих

инфраструктурные проекты в рамках государственно-частного партнерства, обеспечение прозрачность таких форм, а также содействие реализации на территории Ростовской области крупных инвестиционных проектов.

По оценкам Центра развития государственно-частного партнерства, институциональная среда Донского края считается достаточной для тиражирования проектов, однако требуется детальная проработка, которая будет учитывать специфику региона.

Решение этих и других поставленных важных задач создаст более благоприятные, чем текущие, условия для успешного сотрудничества региональных властей и инвесторов для организации новых предприятий по сравнению с другими регионами, тем самым повысить инвестиционную привлекательность Ростовской области.

Литература

1. Постановление Правительства Ростовской области от 13.12.2012 №1073 «О порядке участия сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области»;
2. «Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства 2014-2015», Москва, 2015 – электронный журнал;
3. <http://www.donland.ru/> - официальный портал Правительства Ростовской области;
4. <http://novadon.ru/> - Инновационный портал Ростовской области;
5. <http://www.rg.ru/> - «Российская газета».

Назарчук Н.П.

*старший преподаватель кафедры «Экономика»
Тамбовский Государственный Технический
Университет г. Тамбов, РФ*

СУЩНОСТЬ ИПОТЕКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

Ипотека (в пер. с греч. *hypoteke* — залог, заклад) представляет собой залог недвижимости для обеспечения денежного требования кредитора (залогодержателя) к должнику (залогодателю).

Данное определение далеко не единственное, существуют и другие понятия ипотеки.

Например, ипотека — это кредит, полученный под залог недвижимости [1, с.37].

Недвижимость — это участок территории с принадлежащими ему природными ресурсами (почвой, водой и другими минеральными и растительными ресурсами), а также зданиями и сооружениями. Согласно статье 130 ГК РФ к недвижимости относятся земельные участки недр, обособленные водные объекты, леса, здания, сооружения, предприятия, квартиры, а также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.

Залог земельных участков, предприятий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества может возникать лишь постольку, поскольку их оборот допускается федеральными законами.

Предметом ипотеки также может быть незавершенное строительство недвижимого имущества, возводимого на земельном участке, отведенном для строительства в установленном законом порядке [3, с. 19].

Часть имущества, раздел которого невозможен без изменения его назначения (неделимая вещь), не может быть самостоятельным предметом ипотеки. Правила об ипотеке недвижимого имущества соответственно применяются к залогу прав арендатора по договору об аренде такого имущества (право аренды), если иное не установлено федеральным законом и не противоречит существу арендных отношений.

Ипотека не допускается в отношении следующих видов имущества:

1) части земельного участка, который с учетом его размера не может быть использован в качестве самостоятельного участка с соблюдением назначения земель соответствующей категории;

2) жилых комнат, составляющих часть дома или квартиры собственника этого дома или квартиры;

3) предприятия, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве либо принято решение о ликвидации или реорганизации.

Ипотека, как правило, может устанавливаться на имущество, которое принадлежит залогодателю на правах собственности или хозяйственного ведения.

Имущество, на которое установлена ипотека, должно оставаться у залогодателя в его владении и пользовании. На имущество, которое находится в общей совместной собственности (без определения доли каждого из собственников в праве собственности), ипотека может быть установлена при наличии согласия на это всех собственников. Согласие собственников должно быть дано в письменной форме.

Предмет ипотеки определяется в договоре с указанием его наименования, места нахождения и описанием, достаточным для идентификации этого предмета. В договоре об ипотеке в обязательном порядке указывается право, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество, зарегистрировавшего это право залогодателя. Если предметом ипотеки выступает принадлежащее залогодателю право аренды, арендованное имущество должно быть определено в договоре об ипотеке так же, как если бы оно само являлось бы предметом ипотеки, и должен быть указан срок аренды.

Оценка предмета ипотеки осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по соглашению залогодателя с залогодержателем. При ипотеке государственного и муниципального имущества его оценка проводится в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом и в определенном им порядке. Оценку предмета ипотеки стороны договора могут поручить независимой профессиональной организации.

Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть отражено в договоре об ипотеке с указанием его суммы, основания возникновения и срока исполнения. В тех случаях, когда данное обязательство основано на каком-либо договоре, должны быть указаны стороны этого договора, дата и место его заключения. Если сумма обеспечиваемого ипотекой обязательства подлежит определению в будущем, в договоре об ипотеке должны быть указаны порядок и другие необходимые условия ее определения. Если обеспечиваемое ипотекой обязательство подлежит исполнению по частям, то в договоре об ипотеке должны быть указаны сроки (периодичность) соответствующих платежей и их размеры или условия, позволяющие определить эти размеры [2, с. 44].

Договор об ипотеке удостоверяется нотариально и подлежит государственной регистрации. Несоблюдение правил о нотариальном удостоверении и государственной регистрации договора об ипотеке может повлечь его недействительность. Такой договор будет считаться ничтожным. Договор об ипотеке может считаться заключенным и вступает в силу с момента его государственной регистрации.

При заключении договора об ипотеке залогодатель в соответствии с действующим законодательством обязан в письменной форме предупредить залогодержателя обо всех известных ему к моменту государственной регистрации договора правах третьих лиц на предмет ипотеки (правах залога, пожизненного пользования, аренды, сервитутах и др.). Неисполнение этой обязанности позволяет залогодержателю потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства либо изменений условий договора об ипотеке.

Права залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору об ипотеке могут быть удостоверены закладной [2, с. 33].

Закладная является именной ценной бумагой, которая удостоверяет следующие права ее законного владельца:

- 1) право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой имущества, являющемуся предметом ипотеки;
- 2) право залога на данное имущество.

Должник по обеспеченному ипотекой обязательству и залогодатель являются обязанными по закладной лицами. Составление и выдача закладной не допускаются, в случаях если:

- 1) предметом ипотеки являются:
 - организация как имущественный комплекс; - земельные участки сельскохозяйственного назначения, которые подпадают под действие Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ;
 - лесные участки; - перечисленное в настоящем пункте имущество, на правах аренды;
- 2) невозможно определить сумму долга на момент заключения договора и нет условий, позволяющих эту сумму определить.

Составляется закладная залогодателем, а если он является третьим лицом, также и должником по обеспеченному ипотекой обязательству.

Закладная выдается первоначальному залогодержателю органом, осуществляющим государственную регистрацию ипотеки, после государственной регистрации ипотеки.

В случае частичного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства должник по нему, залогодатель и законный владелец закладной вправе заключить следующее соглашение, предусматривающее:

- такое изменение предмета ипотеки, при котором заложенным признается часть ранее заложенного по данному договору об ипотеке имущества, если указанная часть имущества может быть самостоятельным объектом прав;
- такое изменение размера прав, при котором размер требований, возникших из кредитного или иного договора и обеспеченных по данному договору об ипотеке, увеличивается или уменьшается по сравнению с тем, который обеспечивался ипотекой ранее.

Данное соглашение должно быть нотариально удостоверено.

Закладная должна содержать:

- 1) включенное в название документа слово «закладная»;
- 2) ф.и.о. залогодателя и указание его места жительства или его наименование и место нахождения, в случаях, когда залогодатель является юридическим лицом;
- 3) ф.и.о. первоначального залогодержателя и указание его места жительства либо его наименование и место нахождения, в случаях, когда залогодатель является юридическим лицом;
- 4) наименование кредитного договора или иного денежного обязательства, исполнение которого обеспечивается ипотекой, с указанием даты и места заключения такого договора или основания возникновения обеспеченного ипотекой обязательства;
- 5) ф.и.о. должника по обеспеченному ипотекой обязательству, если должник не является залогодателем, и указание места жительства либо его наименование и в случаях, когда залогодатель является юридическим лицом;
- 6) указание суммы денежного обязательства, которое обеспечивается ипотекой, и размера процентов, подлежащих уплате по этому обязательству, или условий, которые позволяют в надлежащий момент определить эту сумму и проценты;
- 7) срок уплаты суммы денежного обязательства, которое обеспечивается ипотекой, а в случаях, когда сумма подлежит уплате по частям — сроков (периодичности) соответствующих платежей и размеры каждого из них либо условий, позволяющих определить эти сроки и размеры платежей (план погашения долга);
- 8) указание названия и достаточного для идентификации описания имущества, которое является предметом ипотеки, и указание места нахождения такого имущества;
- 9) денежную оценку имущества, являющегося предметом ипотеки;
- 10) наименование права, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа, зарегистрировавшего это право, с указанием номера, даты и места государственной регистрации, а если предметом ипотеки является принадлежащее залогодателю право аренды — точное название имущества, являющегося предметом аренды, в соответствии с п. 8 и срок действия этого права;
- 11) указание на обременение правом пожизненного пользования, аренды, сервитутом, иным правом либо не обременено никаким из подлежащих государственной регистрации правом третьих лиц на момент государственной регистрации ипотеки, имущества, которое обеспечивается ипотекой, если такое имеет место быть;
- 12) подписи залогодателя, а если он является третьим лицом, также и должника по ипотечному обязательству;
- 13) указание времени и места нотариального удостоверения договора об ипотеке;

14) сведения о дате выдачи закладной первоначальному залогодержателю.

Документ, названный «закладная», в котором отсутствуют какие-либо данные, указанные в п. 1-14, не может являться закладной и не подлежит выдаче первоначальному залогодержателю.

По соглашению между залогодателем и залогодержателем в закладную могут быть включены другие данные и условия. При недостаточности на самой закладной места для передаточных надписей или отметок о частичном исполнении обеспеченного ипотекой обязательства к закладной прикрепляется добавочный лист, надписи и отметки на котором делаются таким образом, чтобы они начинались на закладной, а заканчивались на этом листе.

Все листы закладной составляют единое целое. Они должны быть пронумерованы и скреплены печатью нотариуса. Отдельные листы закладной не могут быть предметом сделок. При несоответствии закладной договору об ипотеке или договору, обязательство из которого обеспечено ипотекой, верным считается содержание закладной, если ее приобретатель в момент совершения сделки не знал и не должен был знать о таком несоответствии. Это правило не распространяется на случаи, когда владельцем закладной является

первоначальный залогодержатель. Законный владелец закладной вправе требовать устранения указанного несоответствия путем аннулирования закладной, находящейся в его владении, и одновременной с этим выдачи новой закладной, если требование было заявлено немедленно после того, как законному владельцу закладной стало известно о таком несоответствии.

Составитель закладной несет ответственность за убытки, возникшие в связи с указанным несоответствием и его устранением [3, с. 12].

К закладной могут быть приложены документы, определяющие условия ипотеки или необходимые для осуществления залогодержателем своих прав по закладной.

Если документы, прилагаемые к закладной, не названы в ней с такой степенью точности, которая достаточна для их идентификации, и в закладной не сказано, что такие документы являются ее неотъемлемой частью, такие документы необязательны для лиц, к которым права по закладной перешли в результате ее продажи, залога или иным образом.

В процессе ипотечного кредитования важно анализировать состояние и эффективность использования кредита.

Такой анализ проводится как традиционным способом, так и с использованием финансовых коэффициентов, при этом ведущую роль играют коэффициент ипотечной задолженности и ипотечная постоянная.

Ипотечный жилищный кредит (кредит под залог недвижимости) — кредит, предоставляемый банком физическому лицу на приобретение и

строительство квартир, дач, гаражей, приобретение земельных участков и т.д.

Залог недвижимого имущества (ипотека) - это один из способов обеспечения обязательства недвижимым имуществом, при котором залогодержатель имеет право в случае неисполнения залогодателем обязательства получить удовлетворение за счет заложенной недвижимости. Заемщик обязан застраховать в пользу банка от рисков утраты (гибели), или повреждения переданные в залог объекты недвижимости.

Кредит предоставляется в безналичном порядке путем зачисления суммы кредита на счет заемщика по вкладу, действующему в режиме «До востребования», с последующим перечислением денежных средств по распоряжению заемщика на банковский счет застройщика.

Максимальный размер ипотечного кредита не должен превышать 90% покупной (инвестиционной) стоимости жилья. Оставшуюся часть стоимости жилья заемщик оплачивает за счет собственных средств до получения кредита.

В качестве обеспечения по ипотечному кредиту заемщик может предоставить:

1. при выдаче ссуды на приобретение жилья: залог жилья; поручительство совершеннолетних членов семьи заемщика;
2. при выдаче ссуды на строительство новых объектов недвижимости: залог имущественных прав заемщика по договору об инвестировании строительства; поручительство застройщика; залог жилья; залог ценных бумаг; поручительство совершеннолетних членов семьи заемщика.

Для получения ипотечного кредита заемщик предоставляет в банк пакет документов, а также подтверждение застройщика (риэлтера) о резервировании заемщику приобретаемого жилья с указанием его адреса и стоимости, подписанное уполномоченным лицом застройщика (риэлтера).

Погашение кредита осуществляется ежемесячно равными долями с одновременной оплатой кредитов за пользование кредитом.

Литература

1. Белоусов, А.Л. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в аспекте реформирования законодательства / А.Л. Белоусов // Финансы и кредит – 2012 - №25(505) – С. 48-53
2. Минфин пристраивает ипотеку к закону о потребительском кредитовании. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://estatedv.ru/novosti/226-ipoteka22.html>
3. Урчукова, Ж.М. Особенности организации ипотечного кредитования в современных условиях / Ж.М. Урчукова // Финансы - 2011 - №1. - С.79

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Талыбов. А.Г.

старший преподаватель кафедры "Экономическая теория и экономика сферы услуг"

*Азербайджанский Технический Университет
г. Баку, Азербайджанская Республика*

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО НЕ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА

Определение современного состояния и направлений развития не нефтяного сектора в экономики Азербайджана считается основным приоритетом государственной экономической политики. Незаменима роль не нефтяного сектора в обеспечении продовольственной безопасности страны, снижение зависимости от импорта в обеспечении ежедневной потребности населения в товарах и сохранении финансового сектора от импорта - инфляции. Велико значение не нефтяного сектора в формировании государственного бюджета.

Получаемые от естественных ресурсов дивиденды не безграничны и в конце - концов истощаются. В результате бюджет попадает в зависимость от устойчивости реального сектора. Поэтому диверсификация не нефтяного сектора национальной экономики и его развитие одна из приоритетных задач правительства Азербайджана. В последние годы в результате повышения заботы и внимания произошли серьезные продвижения в этой сфере. Рост устойчивости экономики и повышение социального благосостояния населения зависит эффективного использования имеющегося потенциала.

Создание благоприятного бизнес и инвестиционного климата в Азербайджане способствовало притоку в последнее время иностранного капитала, что обусловило обеспечение динамического развития экономики. До 2005 года значительная часть инвестиционных вложений в национальную экономику Азербайджана направлялось в энергетический сектор, потом эта тенденция начала изменяться в пользу не нефтяного сектора. Инвестиционная политика является важной составной частью долгосрочной стратегии экономического развития определяемой правительством страны. В целом основная цель стимулирования инвестиционного потока заключается в расширении производственного рынка, формировании и обеспечении динамического развития конкурентоспособной бизнес - среды.

Были проделаны значительные шаги по созданию правовой базы инвестиционной среды, приняты важные законы. В настоящее время приняты два закона регулирующих инвестиционную деятельность в стране: Утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 января 1992 года «Закон Азербайджанской Республики о защите ино-

странных инвестиций» и распоряжением от 13 января 1995 года «Закон Азербайджанской Республики о инвестиционной деятельности».

Наряду с этим Азербайджанской правительство подписало с рядом стран двусторонние соглашения о устранение двукратного налогообложения, о стимулировании и защите инвестиций, в том числе осуществило меры по конвертации прибыли в других валютах, устранению всех ограничений связанных с переводом или реинвестицией в иностранные государства, формированию единого валютного курса основанного на рыночных отношениях.

На фоне устойчивого развития нефтегазового сектора отставание развития не нефтяного сектора, смягчение зависимости темпа общего экономического развития в основном от нефтяного сектора и обеспечение устойчивости экономики требует разработки и осуществления стратегии развития не нефтяного сектора [1].

Продолжаемые в стране структурные реформы оказывают серьезное влияние на развитие не нефтяного сектора. За последние 20 лет в Азербайджане можно сказать завершилась приватизация малых и средних предприятий, относительно обеспечена конкурентная среда в этом секторе снижено безосновательное вмешательство государства в предпринимательную деятельность, путем поэтапного снижения налоговых ставок, осуществлена активизация бизнес - деятельности. Все это способствовала росту развития не нефтяного сектора. [2].

Структурные реформы обусловили привлечение внешних и внутренних инвестиций в основном в строительный, сельскохозяйственный и сектор услуг и этих сферах был обеспечен более ускоренный рост по сравнению с другими. Наряду с созданием благоприятных условий для роста производства важную роль сыграла имеющаяся внутренняя потребность в продукции этих отраслей.

Стремительный рост в строительной и ряде обслуживающих отраслях связан с увеличением доходов населения в последнее время и повышением в результате этого потребительским спросом населения. Таким образом, развитие не нефтяного сектора происходит под давлением экономических эффектов проводимых структурных изменений, повышения уровня совокупного спроса в экономике и расширения его структуры, под влиянием фискальных решений правительства по экономическим темпам роста нефтегазового сектора.

Учитывая все это, тенденции развития не нефтяного сектора, требует много аспектного подхода к исследованию имеющихся и перспективных проблем развития этого сектора и их характера, в том числе комплексного изучения многих факторов. [3]. Устранение полной зависимости реального экономического развития от развития нефтяного сектора экономики требует обеспечение развития диверсификации национальной экономики. Сегодня Азербайджанская Республика в сфере привлечения иностранных инвестиций считается, привлекательной для мировых стран.

Процесс привлечения иностранных инвестиций в азербайджанскую экономику начался с 1994 года. Хотя инвестиционные вложения в нефтяной сектор наряду с нефтяным секторе осуществляются за счет кредитов доля прямых инвестиций в эту сферу привлекают к себе в деятельной степени внимания. Инвестиционные вложения в не нефтяной сектор осуществляются как за счет внутреннего, так и за счет иностранного капитала. После приобретения внутренней стабильности поток иностранных инвестиций в экономику Азербайджана существенно возрос и наконец, 2014 года составил 11697,7 млн. \$. Надо отметить, что значительная часть вкладываемых в не нефтяной сектор инвестиций составляют кредиты, полученные из - за границы (международных организаций, коммерческих банков и государств) для осуществления различных инвестиционных проектов в этом секторе. Если в 2005 году в экономику Азербайджана было вложено инвестиций в объеме 7118,5 млн. \$, то в 2014 году этот показатель, увеличившись, приблизительно в 4 раза составил 27907,5 млн. \$ [4].

К основным факторам положительно влияющих на основные особенности преимущественного развития не нефтяного сектора в Азербайджане можно отнести следующие: достижение сбалансированного развития не нефтяного сектора и роста его экспертного потенциала на основании применения инновационных технологий; посредством эффективного использования естественных и трудовых ресурсов повышение конкурентоспособности не нефтяного сектора, и др.

В последнее время Азербайджан за счет доходов, получаемых от углеводородных ресурсов, были осуществлены успешные меры по диверсификации национальной экономики, в частности по не нефтяному сектору. В целях увеличения инвестиционных вложений в не нефтяной сектор Азербайджана было бы целесообразным проведение нижеследующих мер:

- наряду с увеличением иностранных инвестиций в различные отраслях экономики, расширение внутренних финансовых источников посредством доходов в национальной экономике и реальных накоплений, обеспечение ежегодно роста внедренных инвестиций;

- создание единой правовой - нормативной базы и совершенного организационно-управленческого механизма регулирования эксплуатации естественных ресурсов Азербайджанской Республики при участии иностранных инвесторов и организация государственного контроля по иностранным инвестициям в этой сфере.

Литература

1. Гаджиев Ш.Г. Азербайджан на пути к мировому сообществу: стратегия внешне экономического развития. Киев.: «Экспресс-объява», 2000,

2. Гусейнова А.Н. Анализ инновационного потенциала в Азербайджане, Баку.: Наука, 2013, с. 385

3. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики. Москва.: Финансы и Статистика, 2004, 480 с.

4. [http: // www.azstat.gov.az](http://www.azstat.gov.az)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Саркисов В.Б.

кандидат экономических наук

Кармазина Ю.А.

Студентка,

Северо-Кавказский федеральный университет

ИНФЛЯЦИЯ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Инфляция – достаточно известный феномен социально-экономической жизни, однако ее причисляют к элементам производственных отношений, до сих пор изученным недостаточно. Связано это с тем, что с течением времени изменялись формы собственности, денежные системы, типы ценообразования, а вслед за ними менялись причины, формы проявления и следствия инфляции. Инфляционный процесс является сложным и неоднородным по причинам, механизму и последствиям социально-экономический феномен, и это создает трудности при изучении его внешних и внутренних качественных характеристик.

В силу сложности и многогранности проблемы создание целостной и внутренне непротиворечивой концепции причин инфляции затруднено, даже не смотря на значительное множество исследований, посвященных данному вопросу. Л.Н. Красавина и О.Л. Рогова отдают предпочтение многофакторному характеру современной инфляции, подчеркивая воспроизводственную ее природу, Н.Н. Райская, Я.В. Сергиенко, А.А. Френкель предлагают эконометрические и статистические методы измерения инфляции, предлагают авторские подходы к расчету индексов цен, М.Ю. Малкина отдает предпочтение балансирующей роли инфляции в системах с развивающимися рынками.

Многообразии разнонаправленных, а достаточно часто взаимоисключающих дуг друга подходов к определению причин инфляции обусловлено и тем, что содержание инфляции эволюционирует, меняется во времени и пространстве, зависит от экономических и политических условий. Теоретические исследования и практический опыт свидетельствуют, что инфляция может иметь национальные особенности. Она выступает как процесс, который протекает в рамках конкретного государства или группы государств в определенный период времени. В связи с этим недооценка изучения инфляции на уровне страны обедняет теорию, сводит содержание инфляции к общим тезисам, и делает ее практически непригодной для применения на практике. С другой стороны, в рамках теоретической науки необходимо выделить сущностные черты этого сложнейшего феномена и сформулировать универсальное определение, отражающее суть инфляции, ее причины и формы проявления.

В этой связи имеет место разграничение сущности и содержания инфляции.

Сущность инфляции – это нечто общее, абстрактное, что дает основание для распространения этого определения на все национальные экономики, российскую в том числе. Данное сущностное определение должно быть предложено для изучения в учебных заведениях, именно о нем должны вестись споры в научном сообществе.

Наиболее широкое распространение получило понимание инфляции как роста общего уровня цен. Данное определение преобладает в учебной литературе и часто встречается в научных публикациях, и, на наш взгляд, не выдерживает никакой критики. Хотя инфляция, как правило, сопровождается подъемом цен, понятия эти далеко не тождественны.

Во-первых, «рост общего уровня цен» совершенно не означает, что растут абсолютно все цены или что они растут одинаково. Цены имеют тенденцию подниматься достаточно неравномерно: одни цены подскакивают, другие поднимаются более умеренными темпами, третьи остаются на прежнем уровне, а цены на определенные товары могут снижаться. Условность категории «общий уровень цен» очевидна.

Во-вторых, рост цен может быть вызван самыми различными причинами, и далеко не все они носят инфляционный характер. На пример: сезонные колебания цен на конкретную продукцию, которые, в случае ее высокого удельного веса в общем товарообороте вполне могут вызвать значительные колебания и «общего уровня» цен. Вероятно, что количественное измерение неинфляционной составляющей роста товарных цен может представлять определенные трудности, однако это не означает, что следует игнорировать эту составляющую.

В-третьих, проблема соотношения понятий «инфляция» и «рост цен» заключается в том, что существует явление, как скрытая инфляция, которая представляет собой фактический рост цен при официально стабильном их уровне. В современных условиях имеет смысл рассматривать следующие скрытые формы скрытой инфляции.

1. Видоизменение ассортимента, когда с прилавков магазинов исчезают простые и наиболее доступные широкому потребителю товары. Покупатель вынужден приобретать «блюдечко с золотой каемочкой», переплачивая за эту «каемочку» треть цены, хотя обошелся бы и без нее.

2. Снижение качества товара или продажа меньшего его количества по той же цене.

3. Внесение «псевдоноваций», когда выпускается «новая» модификация товара, и ее продают по более высокой цене. На самом деле такие усовершенствования часто носят чисто рекламный характер.

Относительная инфляция неразрывно связана с дисбалансами в экономике, ведущими к перераспределению национального дохода. Она проявляется в следующих формах:

1. Неизменные цены при снижении стоимости товаров, если рост производительности труда не находит хотя бы частично отражения в динамике уровня цен.

2. Неравномерная динамика доходов и перераспределение национального дохода в пользу одних групп населения за счет других.

3. Сокращение товарной массы по сравнению с денежной при неизменном уровне цен.

4. Опережающее развитие финансового сектора, образование финансовых «пузырей».

Застойная или подавленная инфляция, ее называют также «инфляционным навесом» или «инфляционной брешью», она проявляется в замораживании цен, развитии теневой экономики, дефиците, ужесточении административных методов управления.

Во всех вышеуказанных случаях (а также в ряде других) рост цен не отражает (полностью либо частично) тех инфляционных процессов, которые развиваются в экономике страны.

Не смотря на несомненную взаимосвязанность инфляционных процессов и динамики цен, очевиден и тот факт, что данные категории отождествить не представляется возможным. Категория инфляция связана скорее не с категорией цены, а с категорией денег как всеобщего эквивалента.

Таким образом, инфляцию следует определять как превышение номинальных (денежных) показателей над реальными в результате снижения покупательной способности денег, вызванного стремлением экономических агентов к перераспределению общественного дохода в свою пользу[1].

Литература

1. Коцопана Т.В. Сущность инфляции и ее содержание в современной российской экономике.// Научный журнал НИУ ИТМО. 2014, №1

2. <http://www.onlinedics.ru/searchres.html>

Мажарова Л.А.

Воронежский государственный и архитектурно-строительный университет Канд. эк. наук, доцент кафедры «Управление строительством»

НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР ИЗБРАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ГЛАВ РЕГИОНОВ В РФ

В государствах с федеративным устройством, к которым относится РФ, стабильность достигается за счет баланса политических отношений между центром и регионами, ключевыми характеристиками которого является соотношение выборности и назначаемости сверху органов региональной власти.

В мировой практике представлены обе процедуры: так главы регионов избираются, например, в США и ФРГ и назначаются центральной властью в Канаде, Иордании, Таиланде.

В РФ процедура вступления в должность глав регионов изменялась достаточно часто – система прямых выборов, существовавшая в 1996-2004

гг. была заменена на процедуру, в соответствии с которой высшие должностные лица регионов утверждаются законодательными органами субъектов по предложению Президента РФ. Затем 2012 гг. были приняты поправки в федеральное законодательство, возвращающие прямые выборы, что свидетельствует об актуальности данной проблемы.

Проанализировать влияние процедуры утверждения в должности глав регионов на направленность принимаемых ими решений и, как следствие, эффективность региональной политики позволяет неoinституциональная экономическая теория.

Так, созданная в ее рамках теория общественного выбора исходит из того, все члены общества – от избирателей до президента – руководствуются в своей деятельности в первую очередь экономическим принципом, т.е. сравнивают предельные выгоды и предельные издержки.

Более детально факторы, влияющие на работу высших государственных, служащих проанализированы в рамках теории бюрократии.

Так, Т. Бесли указывает, что две особенности политики как сферы деятельности делают качество лидеров важным определяющим фактором итогов их работы.

Во-первых, у государственного деятеля всегда есть значительная свобода действий в выборе и реализации конкретных решений - большая или меньшая в зависимости от его приверженности выбранному курсу.

Во-вторых, в условиях слабости электоральных механизмов эта свобода становится еще значительнее, поскольку предпочтения избирателей перестают быть ограничивающим фактором. [1, С. 7]

Обобщение и развитие перечисленных выше положений позволяет сформулировать ряд детерминант, содержание которых определяется процедурой вступления в должность глав регионов и, в свою очередь, влияет на направленность проводимой ими региональной политики:

1. «Приоритетная стратегия работы»

В классификации теории общественного выбора главы субъектов, прошедшие через фильтр выборов, могут быть отнесены к группе «политики», цель которых – переизбрание, достигаемое за счет завоевания лояльности групп специальных интересов регионов.

Назначенные главы регионов, напротив, ближе к группе «государственные служащие», целевой установкой которых является как минимум сохранение, а как максимум повышение статуса. Поскольку в соответствии с системой, существовавшей в нашей стране в 2004-2012 гг., такие «кадровые» вопросы, применительно к должности главы региона находятся, прежде всего, в компетенции Президента РФ, реализация этой целевой установка представляется возможной путем максимального соответствия проводимой региональной политики требованиям и интересам федерального центра.

2. Связь с регионом

При проведении прямых выборов заведомый приоритет будет у кандидатов, известных в регионе (живущих или, по крайней мере, длительное время работавших в нем), в то время как назначение позволяет «экспортировать» успешных управленцев в другие регионы.

Оценка данного фактора в науке остается неоднозначной.

С одной стороны, руководители, не имевшие до этого связей с регионом:

- находятся в лучшем положении для проведения эффективной экономической политики, потому что они менее склонны учитывать местные интересы;

- не связаны с местными элитами, что позволяет разорвать сложившиеся в регионах «коррупционные цепочки» и добиться компромисса между интересами различных социальных групп в регионе;

- обладая бóльшим «административным ресурсом» в федеральном центре могут использовать его для привлечения внешних инвестиций и средств федерального бюджета в регион.

С другой стороны, незнание особенностей региона и отсутствие связей с региональными группами специальных интересов могут существенно увеличить издержки на реализацию политических решений и снизить их эффективность.

3. Биография, образование, профессиональный опыт

Согласно ряду исследований, назначенные главы регионов отличаются более высоким качеством «человеческого капитала», сформированного за счет опыта работы в государственных корпорациях и/или органах государственной власти. Кроме того, назначение позволяет выдвигать обязательные квалификационные требования, например, высшее образование, в то время как в процессе прямых выборов симпатии избирателей могут оказаться на стороне политиков-непрофессионалов, в том числе людей с криминальным прошлым или просто некомпетентных управленцев.

Анализируя фактическое наполнение этих детерминант можно сделать следующие выводы:

1. «Приоритетная стратегия работы»

При переходе от выборности к назначаемости глав субъектов РФ в 2004 году открыто декларировалась необходимость «укрепления вертикали власти».

К итогам реализации этого этапа политики федерального центра в 2004-2012 гг. можно отнести:

- ротацию политических кадров

В 2005-2012 гг. посты глав регионов покинуло в общей сложности 15 влиятельных политиков, руководивших регионами с 1990-х годов.

Назначенные на их место главы регионов в силу самой процедуры назначения и предыдущей карьеры (многие из них представляли собой

кадровый резерв «Единой России») последовательно проводят более лояльную федеральному центру политику.

2. Связь с регионом

В 1996-2004 гг., когда главы регионов избирались победа на выборах лиц, не имевших до этого связей с регионом, являлась скорее исключением из правил, имевшим место в тех случаях, когда население региона полностью отчаялось в способности местных политических фигур вывести территорию из депрессивного состояния (например, избрание «олигарха» Р. Абрамовича губернатором Чукотского Автономного округа в 2000 году или широко известного генерала А. Лебеда губернатором Красноярского края в 1998 году).

Но, в 2004-2012 годах, когда главы регионов назначались, федеральный центр также отдавал предпочтение местным кандидатам – 66% из них работали в данном регионе непосредственно перед назначением на пост губернатора, и только 22% не имели такого опыта вовсе (в любой момент жизни). [1, С. 17]

Практика «экспорта» успешных управленцев дала неоднозначные результаты.

Так, в ее рамках вице-мэр Москвы В. Шанцев возглавил Нижегородскую область, другой вице-мэр М. Мень — Ивановскую, а избравшийся от Москвы зампред Государственной Думы Г. Боос — Калининградскую. Позже в другие регионы «командировались» люди из Казани и некоторых других успешных городов.

Но значительную долю этих назначенцев пришлось впоследствии снимать с должностей после крупных скандалов или за неудовлетворительную работу. Как, например, Г. Бооса или назначенного из Татарстана в Амурскую область Н. Колесова. [4, с.76]

3. Биография, образование, профессиональный опыт

«Наполнение» данной детерминанты вполне предсказуемо: назначенные главы регионов с большой вероятностью имеют ученую степень и экономическое образование, а также опыт работы в федеральных органах власти. Но эти различия, согласно исследованию Высшей школы экономики, не существенны, составляя не более 2%.

Вопреки распространенным представлениям, доля глав регионов, имевших опыт работы в силовых ведомствах, в периоды избираемости и назначаемости оставалась стабильной и не превышала 10%.

Показательным является тот факт, что доля глав регионов, предыдущим местом работы которых была администрация своего региона на позиции вице-губернатора или ключевого министра оставалась достаточно высокой (18%-19%) и практически стабильной и в период выборности и в период назначаемости. [1, С.20-28]

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов.

Так, за счет перехода от выборности к назначаемости в 2004 году была достигнута цель «укрепление вертикали власти», прежде всего за счет

смещения со своих должностей одиозных губернаторов-долгожителей и их замены, посредством назначения, на людей, карьерно выросших и состоявшихся в рамках новой управленческой системы 2000-х годов.

С другой стороны, дополнительные «сильные стороны» практики назначения в полной мере реализовать не удалось. Характерная для нашей страны обособленность региональных элит и существенные различия в политической, экономической и социокультурной специфике регионов вынудили федеральный центр отдавать предпочтение местным кандидатам. «Консервативная» кадровая политика федерального центра обусловила также и тот факт, что не произошло существенных изменений в сложившихся официальных и неофициальных требованиях к образованию и опыту работы глав регионов.

В этой связи возвращение к избираемости глав регионов в 2012 году представляется целесообразным. Поскольку, во-первых, является «шагом навстречу» региональным элитам («группы специальных интересов»), поддержка которых необходима для реализации социальных, экономических и политических задач, стоящих сейчас перед РФ, во-вторых, призвано повысить электоральную активность жителей регионов («избиратели»), которые во второй половине 2000-х годов чувствовали себе все более и более исключенными из политического процесса.

Литература

1. Баркли, Н. Политэкономика выборов и назначений губернаторов в России / Н. Баркли, Г. Гарифуллина, Дж. Рейтер, Т. Фрай. – М.: Издательство ВШЭ, 2012. – 36 с.

2. Малышева, В.Н. Российская Федерация как развивающаяся территориально-политическая система: диссертация ... кандидата политических наук / Малышева В. Н. Москва, 2008 - 223 с.

3. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора / Р. М. Нуреев. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. – 532 с.

4. Реутов, Е. В. «Назначение» губернаторов России: итоги эксперимента/ Е. В. Реутов - Научные ведомости белгородского государственного университета, 2012. – Том 23. - Выпуск №13.- с. 174-182

5. Сведения о выборах и референдумах Центральной Избирательной комиссии РФ - URL: <http://vybory.izbirkom.ru> (дата обращения: 19.11.2014).

КОНЦЕПЦИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СОЦИУМОВ

Введение. Знаменитый физик Стивен Хокинг поддерживает идею ухода от математического формализма. Выход все-таки есть, и анализ показывает, что количество математических формул никак не влияет на цитируемость статей. Отсюда рецепт – поменьше формул, но больше объясняющего текста, позволяющего читателю разобраться с основными положениями теории [13]. Об утрате определенности в классической математике писал еще М. Клайн [3].

На информационно-технологическом уровне 23-я проблема Гильберта (развитие методов вариационного исчисления) решена [12, 14-16]. При этом *вариация функций* сводится к осознанному отбору устойчивых законов и конструированию на их основе адекватных устойчивых закономерностей [4-11].

Критика эконометрики. В учебнике [1, с.327], наконец-то, признаются главные недостатки современной эконометрики: «Большинство математико-статистических методов ... имеет дело с моделями, в которых наблюдения предполагаются *независимыми* и *одинаково распределенными*. При этом зависимость между наблюдениями чаще всего рассматривалась как помеха в эффективном применении этих методов. Однако разнообразные данные в экономике, социологии, финансах, коммерции и других сферах человеческой деятельности поступают в форме временных рядов, в которых наблюдения зависимы, и характер этой зависимости как раз и представляет главный интерес для исследователя ...».

Налицо кризис в эконометрике, когда за выкладками математического анализа скрывается не выявленная экономическая сущность. Попытки преодоления явных и изначально заданных принципиальных недостатков вызывают лавину новых, еще более сложных (и понятных только автору, когда он пишет) методов в современной дедуктивной прикладной эконометрике.

В эконометрическом моделировании по статистическим данным главное внимание уделяем рекомендации В.Л. Леонтьева [2] о необходимости тесной связи практики и теории. На основе индуктивного подхода, когда данные измерений первичны, мы разработали методологию колебательной адаптации.

Колебательная адаптация. Мы придерживаемся концепции Декарта о необходимости применения алгебраического уравнения общего вида напрямую как конечного математического решения неизвестных дифференциальных или интегральных уравнений. Для этого был предложен новый класс волновых функций [4-12, 14-16]. Чтобы отличить наш индук-

тивный подход к применению конечных алгебраических уравнений (без исходных дифференциальных и интегральных уравнений, а принятия только их решений) от существующего дедуктивного подхода мы назвали – **статистическая эконометрика**.

В статистической эконометрике принимается, что условиям физического существования явлений и процессов наиболее полно удовлетворяет **асимметричная вейвлет-функция** вида

$$y = \sum_{i=1}^m y_i, \quad y_i = a_{1i} x^{a_{2i}} \exp(-a_{3i} x^{a_{4i}}) \cos(\pi x / (a_{5i} + a_{6i} x^{a_{7i}} \exp(-a_{8i} x^{a_{9i}}) - a_{10i})), \quad (1)$$

где y – показатель (зависимый фактор), i – номер члена, m – количество членов, x – объясняющая переменная (влияющий фактор), $a_1 \dots a_{10}$ – параметры (1).

В большинстве случаев для идентификации искомых закономерностей по известным табличным моделям достаточна усеченная (по формуле частоты колебания) конструкция асимметричного вейвлета типа

$$y = \sum_{i=1}^m y_i, \quad y_i = a_{1i} x^{a_{2i}} \exp(-a_{3i} x^{a_{4i}}) \cos(\pi x / (a_{5i} + a_{6i} x^{a_{7i}}) - a_{8i}), \quad (2)$$

По формуле (2) с двумя **фундаментальными физическими постоянными** e (число Непера или число времени) и π (число Архимеда или число пространства) образуется изнутри изучаемого явления и/или процесса **квантованный вейвлет-сигнал**.

Понятие вейвлет-сигнала позволяет абстрагироваться от физического (в данной статье – экономического) смысла статистических рядов измерений (в общем случае не только динамических рядов) и рассматривать их аддитивное разложение на составляющие в виде отдельных вейвлетов.

Сигнал – это материальный носитель информации. А информация нами понимается как **мера взаимодействия**. Сигнал может генерироваться, но его приём не обязателен. Сигналом может быть любой физический процесс или его часть. Получается, что изменение множества неизвестных сигналов давно известно, например, через ряды эконометрических измерений. Однако до сих пор нет статистических моделей динамики эконометрических параметров.

Для идентификации искомых закономерностей любых (в том числе и эконометрических) примеров табличных данных достаточна конструкция обобщенного асимметричного вейвлет-сигнала типа

$$y_i = A_i \cos(\pi x / p_i - a_i), \quad A_i = a_{1i} x^{a_{2i}} \exp(-a_{3i} x^{a_{4i}}), \quad p_i = a_{5i} + a_{6i} x^{a_{7i}}, \quad (3)$$

где A_i – амплитуда (половина) вейвлета (ось y), p_i – полупериод волны (ось x), где y – показатель (зависимый фактор), i – номер составляющей модели (1), m – количество членов в модели (1), x – объясняющая переменная (влияющий фактор), $a_1 \dots a_8$ – параметры модели, принимающие числовые значения в ходе структурно-параметрической идентификации в специальной программной среде CurveExpert (URL: <http://www.curveexpert.net/>).

Инфляция доллара. В США, по сайту <http://kopim-vmeste.ru/inflyatsiya/v-ssha.html>, с 01.2000 по 01.2016 идет инфляция самого доллара [16].

Текущий годовой уровень инфляции по месяцам с января 2000 года ($i_M = 1$) до января 2016 года ($i_M = 194$) дал тренд (рис. 1) в виде закона экспоненциальной гибели по формуле

$$k = 3,01433 \exp(-9,78909 \cdot 10^{-5} i_M^{1,73656}), \quad (4)$$

где k - текущий помесечный индекс инфляции, %,

i_M - номер месяца с начала отсчета (январь 2000 года).

Сразу же поражает стройность исходных данных. Тренд классический, по экспоненциальному закону гибели ориентирован на снижение в будущем. При этом четко видны колебательные возмущения (рис. 2 и рис. 3).

Рис. 1. График тренда помесечной инфляции доллара в США (%) за X Axis (units)

Рис. 2. График первой волны возмущения инфляции доллара в США (%) за X Axis (units)

S = 0.79163091
r = 0.51992941

Рис. 3. График второй волны возмущения инфляции доллара в США (%)

Вместе с трендом и двух колебаний получилось (рис. 4) уравнение

$$k = k_1 + k_2 + k_3, \quad (5)$$

$$k_1 = 3,5314 \exp(-0,00011939i_M), \quad k_2 = A \cos(\pi i_M / p - 3,87632),$$

$$A = 3,53339 \cdot 10^{-51} \exp(31,76716 i_M),$$

$$p = 0,67848 + 0,016468 i_M, \quad k_3 = A \cos(\pi i_M / p + 0,98311),$$

$$A = 0,59402 i_M^{0,35281} \exp(-0,014529 i_M), \quad p = 52,61763 - 0,068271 i_M.$$

S = 0.78215691
r = 0.83311005

Рис. 4. График модели (5) ежемесячной инфляции доллара в США (%) за 01.2000-01.2016

Без показа формул типа (3) на рисунке 5 даны еще несколько вейвлетов.

Рис. 5. Графики колебаний волновой адаптации США к ежемесячной инфляции доллара

Ясно, что в США происходит осознанное косвенное управление инфляцией. Причем механизм волновой адаптации можно определить, сопоставляя меры, принятые правительством США в начале каждой волны.

Шестое возмущение на рисунке 5 оказывает, что начался новый кризисный этап для доллара США. Колебательные возмущения начинаются с разного момента времени. Кризисный цикл состоит из нескольких волн (рис. 6).

26-е колебательное возмущение

27-е колебательное возмущение

28-е колебательное возмущение

29-е колебательное возмущение

30-е колебательное возмущение

42-е колебательное возмущение

Рис. 6. Графики колебаний кризисной адаптации США к ежемесячной инфляции доллара

Таким образом, по меньшей мере, шесть колебаний указывают на возможный в ближайшем будущем кризис доллара как мировой валюты.

После 42-ой волны (или 43-го члена общей статистической модели) остатки (рис. 7) имеют шумовой характер. Дальше идентификация в программной среде типа затруднена. Поэтому для более точного анализа и снижении высокой трудоемкости процесса неавтоматизированной идентификации нужна специальная программная среда для автоматического вы-

Рис. 7. Остатки после 43-го члена общей статистической модели (3)

Наличие такого большого количества колебаний показывает, что помесячное поведение экономики США вполне предсказуемо.

Кстати, в августе 2008 года помесячная инфляция в России была равной 5,33%, а в США – 5,37%. Однако в США справились с инфляцией без борьбы с ней, а мы, все силы страны бросив на доктрину борьбы с инфляцией, в начале мирового экономического кризиса 2008 года быстро скатились в гиперинфляцию. Это означает только одно, что экономика России полностью зависит от внешних факторов и воздействий.

Заключение. Главное – наладить быстрый круговорот рубля и товаров народного потребления внутри России. За последние 20 лет повышение круговорота денежной массы произошло только среди надстройки общества и элиты.

Повышение покупательной способности основной части населения и будет осознанным основным замещением импорта. Борьба с безработицей и создание новых рабочих мест в материальном производстве – вот основная цель на ближайшие 10-15 лет. Только эта цель поднимет благосостояние базиса общества, повысит покупательную способность населения, а значит, повысится и валовой внутренний продукт в нашей стране.

К сожалению, аналогичные помесячные данные инфляции рубля никак не подчиняются никакой закономерности. Только посуточные данные позволили получить многочленные кризисные колебания курса доллара по отношению к российскому рублю [8-11].

Чтобы управление экономикой страны было осознанным, нужно вначале разработать статистические модели поведения экономики нашей страны. При этом, как показывают наши примеры, для этого нужна новая эконометрика.

Литература

1. АЙВАЗЯН С.А. ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 432 С.
2. Леонтьев В.Л. Экономическое эссе. Теории исследования, факты и политика: Пер. с англ. М. Политиздат, 1990. 415 с.
3. Клайн М. Математика. Утрата определенности. М.: Мир, 1984. 434с.
4. Мазуркин П.М. Статистическое моделирование. Эвристико-математический подход. Йошкар-Ола. МарГТУ, 2001. 100 с.
5. Мазуркин П.М.. Статистическая социология: учеб. пос. Йошкар-Ола. МарГТУ, 2006. 184 с.
6. Мазуркин П.М. Статистическая эконометрика: учеб. пос. Йошкар-Ола. МарГТУ, 2006. 376 с.
7. Мазуркин П.М., Порядина О.В. Эконометрическое моделирование: практикум. Йошкар-Ола. МарГТУ, 2009. 204 с.
8. Мазуркин П.М. Вейвлет-анализ кризисной динамики курса рубля. Междисциплинарные исследования в области математического моделиро-

вания и информатики. Матер. 3-й научно-практ. internet-конф. Ульяновск. SIMJET, 2014. 260-268.

9. Мазуркин П.М. Кризисная динамика и прогноз курса доллара. Международный журнал экспериментального образования, №5, 2015. С. 118-120. <http://elibrary.ru/download/32859475.pdf>

10. Мазуркин П.М. Закономерности влияния курса доллара в России на мировую цену нефти Brent // Электронный научный журнал «Крымский научный вестник». 2015. №5. <http://krvestnik.ru/pub/2015/12/Mazurkin.pdf>

11. Мазуркин П.М. Кризисы и итерационный прогноз курса доллара // Сб. статей XL междунар. научно-практ. конф. «Концептуальное развитие экономических наук в XXI веке». М.: Аналит. центр «Экономика и финансы», 2015. С. 51-56.

12. Мазуркин П.М. Метод идентификации закономерностей // Единый всероссийский научный вестник. № 1. 2015. С. 98-105.

13. Математика тормозит идеи. Математика осложняет восприятие новых идей обществом. URL: http://www.gazeta.ru/science/2012/06/26_a_4640149.shtml (Дата обр. 20.03.2013).

14. P.M. Mazurkin. Invariants of the Hilbert Transform for 23-Hilbert Problem, *Advances in Sciences and Humanities*. Vol. 1, No. 1, 2015, pp. 1-12. doi: 10.11648/j.ash.20150101.11.

15. P.M. Mazurkin. Wavelet Analysis Statistical Data. *Advances in Sciences and Humanities*. Vol. 1, No. 2, 2015, pp. 30-44. doi: 10.11648/j.ash.20150102.11.

16. P.M. Mazurkin. Method of Identification of Wave Regularities According to Statistical Data (Of Dynamics of a Rate of Inflation of US Dollar). *Advances in Sciences and Humanitie*. Vol. 1, No. 2, 2015, pp. 45-51. doi: 10.11648/j.ash.20150102.12.